

Kazsoki Attila Sándor, Dr. Hartmann Bálint

Prosumerek alkotta energiaközösség energiafelhasználásának és napelemes energiatermelés egyidejűség-növelésének lehetőségei

Napjaink villamosenergia-felhasználását egyre nagyobb mértékben fedezik napelemes rendszer által termelt villamos energiából, melylakossági felhasználók körében is egyre nagyobb mértékben elterjed. Ezen felhasználókat célszerű csoportosan, energiaközösségekben vizsgálni. Ilyen fogyasztók esetén megállapítható, hogy a napelemes termelés és fogyasztás viszonylag alacsony egyidejűséget mutat. Azonban energiátároló alkalmazása esetén az egyidejűségi értékekben jelentős növekedés tapasztalható (hatása 30%-os penetráció alatt nem értékelhető). A LiFePO_4 akkumulátor egyidejűség-növelő hatása a penetráció növekedésével egyre jobban érvényesül. A beruházás gazdasági megtérülését vizsgálva elmondható, hogy a jelenlegi árak mellett az akkumulátor élettartama (10 év) alatt nem térül meg.

Nowadays the electricity consumption is increasingly covered by green energy, generated by photovoltaic systems. This tendency is becoming more widespread among residential consumers. These consumers should be examined in groups, in energy communities. In the case of such consumers, it can be stated that between the photovoltaic production and consumption the simultaneity is relative low, thus significantly affecting the operation of the electricity distribution system. In the case of using energy storage device, the simultaneity values increase significantly (cannot be assessed below a 30% penetration level). The simultaneity enhancing effect of the examined LiFePO_4 battery prevails better with increasing penetration. Looking at the financial pay back on the investment, it can be said that at current prices it will not pay back during the predicted lifetime of the battery (10 years).

Kulcsszavak: energiaközösség, termelés-fogyasztás egyidejűsége, egyidejűség-növelés, energiátárolás

1. BEVEZETÉS

Az utóbbi években a nemzetközi trendekkel egyetemben Magyarországon is megfigyelhető a fotovillamos penetráció rohamos növekedése. A folyamatot hazai és Európai

Unió által finanszírozott, energiahatékonyságot növelő pályázatot ugyancsak erősítik. Ezen napelemes penetráció-növekedés egyik színtere a kifesztésű elosztóhálózatra csatlakozó háztartási méretű kiserőművek (<50 kVA) energiatermelése. Hazánkban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2019-as statisztikája szerint e rendszerek beépített kapacitása a teljes kapacitás mintegy 45%-a, mely jelentősnek mondható [1][2].

Lakossági prosumerek esetén azonban elmondható, hogy a termelés és a fogyasztás időbeli lefolyása eltérő, azok egyidejűsége alacsony. Annak érdekében, hogy a helyben termelt villamos energia a lehető legjobb hatékonysággal kerüljön felhasználásra, érdemes energiaközösségi szinten gondolkodni, melyben nem feltétlen rendelkezik minden felhasználó napelemes rendszerrel. Jelen munka során olyan szintetikus prosumer került kialakításra (termelés és a fogyasztás éves szinten pontosan megegyezik, 2600 kWh), melyben a termelő és fogyasztó külön választható. Az energiaközösség is ilyen egységmodellek felhasználásával került kialakításra.

Az energiaközösséget alkotó prosumerek jellemzése a 2.1 fejezetben kerül bemutatásra. Ezen prosumer, illetve prosumerek alkotta energiaközösség egyidejűsége a 2.2, valamint a 2.3 fejezetben kerül bemutatásra. Az egyidejűség-növelési lehetőségek a 2.4, az energiátárolási lehetőségek a 2.5, az energiátárolóval történő egyidejűség-növelés eredményei a 3.1, valamint fejezetben kerülnek bemutatásra. Az energiátároló megtérülésének számítását a 3.2 fejezet tartalmazza.

2. ADATOK ÉS MÓDSZEREK

2.1. Alapmodell

A **fogyasztói alapmodell** oly módon lett kialakítva, hogy abban az éves szintű villamosenergia-felhasználás és termelés egymással pontosan megegyezzen. A rendelkezésre álló adatbázisban 1422 darab eltérő energiafelhasználású lakossági fogyasztó 2016 évi villamosenergia-felhasználása található, negyedórás felbontásban. Az egyes felhasználói profilok viszonylag széles spektrumot ölelnek fel, 500 kWh és 9 000 kWh között. Jelen munkában használt fogyasztói profil, ezen profilok átlagolásával került kialakításra. A szintetikusan kialakított fogyasztó éves szinten 2509,27 kWh villamos energiát használt el a 2016-os évben. Ezen fogyasztási érték a magyar átlagtól - mely a szakdolgozatban is felhasználásra kerül - kissé mértékben eltér, így az adatsor normálása elengedhetetlen.

Megjegyzés: a normálás következtében kismértékben változó fogyasztói görbék a bemutatott módszertant nem befolyásolják.

A **termelői alapmodell** a fogyasztói alapmodell éves villamosenergiafelhasználására telepített napelemes rendszer, melyben jelenleg 12 darab, Korax KS 260-P típusú, 260 Wp névleges teljesítményű polikristályos napelem került elhelyezésre. Ezen rendszer névleges telje-

sítménye 3,12 kWp. A napelemes rendszer közel déli tájolású 35°-os dőlésszögű, amely adott helyen, tetőre telepítve is közel ideálisnak tekinthető. A termelési adatokból arra lehet következtetni, hogy egyéb, veszteséget növelő tényezőkkel (magasabb fák, egyéb árnyékhatást növelő tereptárgyak) nem kell számolni. A napelemek által termelt villamos energiát egy 3 kVA látszólagos teljesítményű inverter (SUNNY BOY 3000-TL) alakítja változó áramú energiává. A vizsgált napelemes rendszer éves szinten 3635,98 kWh villamos energiát termel (mért érték 2016-ra vonatkozóan), mely az átlagos magyar lakossági felhasználó fogyasztása felett van. Annak érdekében, hogy az alapmodellben a napelemes rendszer önfogyasztásra termeljen, a termelési adatok normálása szükséges. Ezen redukálás nagy hibát nem okoz, hiszen így egy közel 2,5 kWp teljesítményű napelemes rendszer negyedórás adatai nyerhetők ki. [4-8]

Megjegyzés: a normálás következtében kismértékben változó termelői görbék a bemutatott módszertant nem befolyásolják.

2.2. Egyidejűség

Jelen munkában a termelés és a fogyasztás azon negyedóránban tekinthető egyidejűnek, amelyben a megtermelt villamos energia pozitív (van termelés) és az az adott negyedóránban felhasználásra is kerül. A termelés és fogyasztás egyidejűsége az alapmodell tekintetében az 1. ábrán látható.

1. ábra Az egyes hónapok átlagos egyidejűsége az alapmodell tekintetében

Azon negyedóránban, ahol a görbe negatív értéket vesz fel, többletfogyasztás van, ahol pozitív értéket, ott többlettermelés van. Mivel az alapmodell esetén a napelemes rendszer önfogyasztásra termel, az átlagos többletfogyasztások és többlettermelések napi összege pontosan megegyezik.

Az 1. ábrán megfigyelhető, hogy a napelemes rendszer tervezése és kialakítása során a fogyasztással egyidejű termelés nem volt szempont, csupán az éves szaldó elszámolásra alapozva, az éves villamosenergia-felhasználás napelemes energiatermeléssel történő fedezés volt a szempont, ezzel is csökkentve fizetendő villamos energia díját.

Az egyidejűség grafikus ábrázolása (2. ábra) mellett az előzőekben bevezetett definíció alapján az egyidejűség számszerű értéke ismertté válik.

2. ábra Az egyes napok egyidejűsége az alapmodell tekintetében

Az alapmodell tekintetében az egyidejűség 15,79% és 100% között változik, átlagos értéke 45,95%. Megfigyelhető, hogy az átlagos termelés-fogyasztás különbséghez képest az egyes napok különbségi értékeinek szórása jelentős mértékű. Ennek oka a termelésben tapasztalható nagymértékű, a fogyasztásban tapasztalható kismértékű szezonális befolyás.

2.3. Energiaközösség

Egyetlen, a 2.2 fejezetben bemutatott alapmodell jelenléte a hálózaton szinte kizárt (minimális annak a valószínűsége, hogy egy kifizetésű hálózatrészre egyetlen önfogyasztásra termelő lakossági felhasználó csatlakozik. Ezért a következőkben alapmodellekből felépített energiaközösségek egyidejűsége kerül bemutatásra. Jelen munka során az energiaközösség alatt több termelő és több fogyasztó együttesét jelenti. A napelemes penetráció (alapmodell esetén bemutatott egységtermelők és egységfogyasztók aránya) az egyes esetekben eltérő. Az energiaközösség penetrációs szintje az egyidejűségi értékek minimuma és maximuma között lett vizsgálva.

Megállapítható, hogy a minimális egyidejűség 46,00% (azért nem lehet kisebb, mert a modell alapján a napelemes rendszerek száma nem lehet több mint a fogyasztók száma). Kellően kis napelemes penetráció esetén az egyidejűség elérheti a 100%-os értéket is. 10%-os termelői-fogyasztói arány esetén az egyidejűség 99,98% (6,67%-os penetráció esetén az egyidejűség 100%).

Az egyes elrendezések fogyasztói és termelői összetételét, valamint azok átlagos egyidejűsége a 3. ábrán látható. Megfigyelhető, hogy a két szélső penetrációértékhez (0,1 és 1) tartozó elrendezéshez tartozik a maximális (99,98%) és a minimális (46,00%) egyidejűség.

A termelők és fogyasztók arányának csökkenése és az átlagos egyidejűségi értékek között polinomiális kapcsolat írható fel. Az egyes penetrációértékekhez tartozó egyidejűségek sűrűségfüggvénye egy negyedfokú polinommal közelíthető, mely egyenlete szintén az 3. Ábrán látható.

3. ábra Az egyes elrendezések egyidejűségének és a fogyasztók és termelők hányadosának kapcsolata

Az ábrán megfigyelhető, hogy a két szélsőérték (az alapmodellhez tartozó érték piros ponttal jelölve, a tíz fogyasztó és egy termelőhöz tartozó érték zöld ponttal jelölve) között az egyes elrendezések esetén kapott egyidejűségek kis szórással ($R^2 = 0,9975$) rendelkeznek. A legnagyobb egyidejűség a legkisebb penetrációs szinthez tartozik. Ezen értéket akkor kapjuk, amikor csak minden tizedik fogyasztó rendelkezik napelemes rendszerrel. Megfigyelhető, hogy a napelemes penetráció növekedése az egyidejűséget csökkenti.

2.4. Egyidejűség-növelés lehetőségei

Az előző fejezetben láttuk, hogy egy napelemes rendszer egyidejűsége alapmodell esetén igen alacsony, mely az alábbi megoldások segítségével növelhető.

- Energiatároló alkalmazása
- Napelemek tájolásának változtatása

- Fogyasztói befolyásolás (*DSM: Demand Side Management*)

Az *energiatárolóval* történő egyidejűség-növelés az egyik legismertebb módszer, melynek lényege, hogy a napelemes rendszer által megtermelt többletenergiát későbbi, többletfogyasztásos időszakban elhasználja. [4]

A *napelemek tájolásának változtatásával* elérhető, hogy a napközbeni (déli tájolás esetén 12:00-13:00 körüli) termelési maximum ne erre az időszakra koncentrálódjon, hanem a reggeli, valamint délutáni időszakban jelentkező energiaigény nagyobb mértékben fedezhető legyen [4].

A *fogyasztó oldali befolyásolás* során a villamos energia átvételi árának változtatásával ösztönzik a fogyasztót, hogy berendezéseit többlettermeléses időszakban üzemeltesse, ezzel csökkentve a fotovillamos termelés elosztóhálózatra gyakorolt hatását [9].

2.5. Energiatároló

Jelen munkában az *energiatárolóval* történő egyidejűség-növelés kerül bemutatásra, hiszen a jelenlegi technológiai helyzetben a villamos energia tárolása háztartási szinten csak az akkumulátoros *energiatárolás* tűnik a legpraktikusabbnak, a legmegfelelőbb megoldásnak, annak mérete, kezelhetősége és esztétikai megjelenése nyomán [4]. Az akkumulátoros *energiatárolási* módszer egyik legnagyobb előnyének tekinthető a kommunális elosztóhálózattól független vagy időszakosan független üzem kialakításának lehetősége, valamint új, vagy már meglévő rendszerbe történő integrálás viszonylagos egyszerűsége, kivitelezhetősége [3].

Az akkumulátorok típusát tekintve a leggyakrabban savas ólom akkumulátorokat, zselés ólom akkumulátorokat, valamint Li-ion akkumulátorokat alkalmaznak. A Li-ion akkumulátoroknál is egyre több technológia áll rendelkezésre. Jelen munka során lítium-vas-foszfát (LiFePO_4) akkumulátor került alkalmazásra. Előnye a hagyományos Li-ion akkumulátorral szemben a nagy kisütési áramerősség, a felszabaduló oxigén gáz hiánya, mely a robbanás lehetőségét megszünteti, gyors töltési idő és a nagyobb teljesítménysűrűség. Az akkumulátor jól tűri a folyamatosan töltött állapotot, így *energiatárolásra* (napelemes rendszerek mellé is) jól alkalmazható. Hátránya az alacsony cellafeszültségből adódó kapacitáscsökkenés, hideg-és meleg környezet teljesítményére és élettartama negatívan hat [4][10].

A kiválasztott szolár akkumulátor feszültsége 48 V, kapacitása 150 Ah. Az akkumulátor pontos típusát tekintve egy Relion RB48V150 típusú LiFePO_4 típusú, magas ciklusállóságú (akár 8000-1000 ciklus 50% DoD esetén) szolár akkumulátor [11-14]. Az akkumulátor névleges paramétereiből (feszültség, kapacitás) meghatározható annak névleges *energiatároló-képessége*, mely a kiválasztott akkumulátor esetén 7,680 kWh-ra adódik,

mely a termék katalógusában is feltüntetésre került. Mivel a magas ciklusállóság feltétele csak adott kisütési mélység esetén garantálható, ezért egy kisütési ciklus során nem használható fel a teljes névleges energiamentiség. A vizsgált akkumulátor tekintetében ez azt jelenti, hogy 50% DoD mellett maximálisan 3,840 kWh villamos energia süthető ki egy ciklusban.

Az akkumulátor kisütési ciklusa során a határkapacitást egy elektronikus töltésszabályozó vezérli, meggátolva a túl nagy kisütési mélységet. Emellett figyelni kell a túltöltés elkerülésére is. Ezen töltésszabályozó megakadályozza töltés névleges érték fölé növekedését. Amennyiben eléri a kapacitás névleges maximumát, az energiatárolót a napelemes rendszerről ideiglenesen leválasztja.

Az akkumulátorok esetén érdemes szót ejteni az önkisülés folyamatáról is. Eszerint a berendezést névleges teljesítményre töltve, és magára hagyva, az egy idő után terhelés jelenléte nélkül is lassan kisül, veszít energiátalmából. Ez nagyságrendileg több napot is felölelhet, így egy napon belüli töltés-kisütési ciklus esetén a jelenség elhanyagolható.

Az energiatároló alkalmazásának célja, hogy a 2. fejezetben bemutatott termelés-fogyasztás egyidejűségi értékek a lehető legnagyobb mértékben nőjenek, átlagértékük közelítse az ideális 100%-ot. Mivel az alapmodell úgy lett kialakítva, hogy az önfogyasztásra termeljen, így a napközben megfigyelhető többletermelés az esti időszakban jelentkező többletfogyasztást fedezni tudja, ezzel elérve a 100%-os egyidejűséget. Az akkumulátoros rendszer méretezése is ezen átlagos görbe alapján történik.

2.6. Energiatároló méretezése

Az energiatároló méretezéséhez szükséges a rendszerben megjelenő többletermelés, valamint a többletermeléssel kompenzálható többletfogyasztás meghatározása. Az alapmodell tekintetében az átlagos többletermelés és többletfogyasztás megegyezik, ezek mértéke 3,0855 kWh. Az akkumulátor kisütése során egy ciklus során ekkora energiamentiséget kell kivenni átlagosan az energiatárolóból. Az energiakivétel mellett figyelni kell arra is, hogy az akkumulátor maradó kapacitása ne csökkenjen a névleges kapacitásának 50% alá. Ez a beépített akkumulátor esetén nem jelent problémát, hiszen a kivett energia nem haladja meg az előzetesen megengedett 3,840 kWh-t.

Az akkumulátor méretezése során a berendezés kapacitása szabadon megválasztható, de egy ciklus alatt lehessen belőle 3,0855 kWh energiát kivenni. Az akkumulátor kiválasztása során figyelembe kell venni, hogy az egy ciklus alatt kiveendő energia kisütése a megengedett kisütési mélységig megoldható legyen. A kiválasztott akkumulátorból így elegendő egyetlen darab. Napi egy töltés-kisütési ciklust feltételezve az akkumulátor névleges életciklusa elérheti a napelemes rendszer névleges életciklusát, azaz 25 évet.

A gyakorlati tapasztalatok nem ezt mutatják, ugyanis ezen megközelítés nem veszi figyelembe az akkumulátor kisütési ciklusszámának és degradációjának (névleges (maradó) kapacitás csökkenés) hatását, valamint azt, hogy nem minden töltés-kisütési ciklus tekinthető ideálisnak. Mindezeket figyelembe véve az akkumulátor kb. 3700 töltés-kisütési ciklus után eléri élettartamának végét. Ezen időtartam kb. 10 évre tehető. Az, hogy az akkumulátorok számának növelése mennyire tűnik műszakilag és gazdaságilag reálisnak, jelen esetben nem releváns, ugyanis a napjainkban tapasztalható folyamatos technológiafejlődés újabb és újabb megoldásokat kínál közép-hosszútávon (10 év) is.

Mindezeket figyelembe véve megállapítható, hogy Relion RB48V150 típusú szolár akkumulátor alkalmazása esetén az egyakkumulátoros rendszer alkalmazása a legkézenfekvőbb.

Az átlagos töltés-kisütési görbe az energiatároló maximális (7,680 kWh, 100%) és átlagos maradó kapacitása (4,5917 kWh, 59,79%) között mozog. Megjegyzendő, hogy a DoD nem éri el az előzetesen megengedett 50%-os értéket, ahol az elektronika a kisütést lekorlátozza. Az egyidejűség értékét vizsgálva megállapítható, hogy a többletermelés az időben elosztható oly módon, hogy a többletfogyasztás negyedórákban a tárolt energia részleges kisütésével a fogyasztás kompenzálható, ezzel elérve a 100%-os egyidejűséget. Az alapmodell tekintetében a termelés és a fogyasztás egyensúlyba biztosítható.

Azonban ilyen átlagos napok egy évben igen kis valószínűséggel fordulnak elő, így az egyes napokon elérhető maximális egyidejűségek vizsgálata elengedhetetlen. A képet az is árnyalja, hogy az egyes napok töltés-kisütés görbéire az vizsgált napot megelőző egyidejűségi görbe is hatással van.

3. EREDMÉNYEK ÉS ÖSSZEZÉS

3.1. Egyidejűség növelése energiatárolóval

Az energiatárolóval történő egyidejűség meghatározásakor a 2. fejezetben bevezetett definíción módosítani kell. Ennek oka, hogy nagy napelemes penetráció esetén számos napon az egyes negyedórák tárolt többletermelése képes fedezni azon időszakok fogyasztását, amikor már nincsen napelemes termelés (éjszakai időszak). Az egyes napok egyidejűsége a napelemes termeléssel rendelkező negyedórák és az akkumulátortöltéssel, illetve kisütéssel üzemelő negyedórák számának arányaként lett meghatározva. Azon negyedórákra, amikor a fogyasztást az akkumulátoros rendszer energiája fedezi, virtuális termelési időszakként lehet tekinteni, melyekben a megtermelt villamos energia mennyisége felhasználásra kerül. Azokon a napokon, ahol az egyidejűség az eredeti esetben is 100% volt, az energiatároló rendszer nem tud egyidejűséget növelni.

A termelési görbe virtuális kitolásával, valamint az eredeti definíció felhasználásával előáll az a helyzet,

melyben a termelés és fogyasztás átlagos (és napi) egyidejűsége 100%-ot meghaladja. Ez (a 100% fölötti rész) megmutatja, hogy valójában napsütötte negyedórákon felül hány további negyedóra van, melyben az akkumulátoros rendszerrel megvalósított virtuális termelés képes

szórása 15,79% és 100% között változik, elmondható, hogy az energiatárolóval történő egyidejűség-növelés a hozzáfűzött reményeket beváltja.

Az egyes penetrációs szintekhez tartozó átlagos egyidejűségi értékek az 5. ábra tartalmazza.

5. ábra Az egyes elrendezések egyidejűségének (energiatároló nélkül és energiatárolóval) és a fogyasztók és termelők hányadosának kapcsolata

a fogyasztást ellensúlyozni. Ilyen, 100%-ot meghaladó egyidejűség jellemzően a tavaszi nyári, valamint kora őszi időszakban fordul elő.

A 100%-os penetrációs szinthez tartozó napi, és átlagos egyidejűségi értékeket a 4. Ábra vizuálisan is szemlélteti.

4. ábra Az egyes napok egyidejűsége az energiatárolóval kiegészített alapmodell tekintetében

A napi egyidejűségi értékeket vizsgálva szórás igen nagy, 65,71% és 141,19% között mozog. Ezt az eredeti elrendezéshez viszonyítva, melyben az egyidejűségek

Megfigyelhető, hogy kis penetrációs szint esetén (10% és 25% között) az energiatároló az átlagos egyidejűséget nem képes növelni. Az akkumulátor érzékelhetően 30%-os penetrációs szint felett fejt ki a kívánt hatást. Ekkor egyre több olyan nap van, melyen a beépített napelemes kapacitás által megtermelt villamos energia napközben meghaladja a villamosenergia-felhasználást, lehetővé téve az energiatárolást és annak későbbi felhasználását. A termelők és fogyasztók arányának növekedése és az átlagos, növelt egyidejűségi értékek között az eredeti esettel szinte megegyezően polinomiális kapcsolat figyelhető meg, melyet az 5. Ábra is szemléltet. Az egyes penetrációértékekhez tartozó módosított egyidejűségek sűrűségfüggvénye egy negyedfokú polinommal közelíthető, mely egyenlete szintén ezen ábrán látható.

Összességében elmondható, hogy lakossági fogyasztókat tartalmazó energiaközösségek esetén a termelés és a fogyasztás egyidejűsége akkumulátoros energiatároló telepítéssel jelentősen növelhető. Azonban megjegyzendő, hogy az eredményes egyidejűség-növelés kb. 30%-ot meghaladó napelemes penetráció esetén valósítható meg. Az eredményeket egyetlen lakossági felhasználóra (alapmodell) vonatkoztatva elmondható, hogy az energiatároló rendszer itt fejt ki legjobban hatását, ugyanis ezen eset felel meg a 100%-os penetrációs szintnek, ahol az egyidejűség a maximum értéket felveszi.

3.2. Energiatároló megtérülés

A beruházás abban az esetben tekinthető megtérülőnek, ha az egyidejűség-növelés költsége a szaldóelszámolás időalapjának (év, félév, negyedév, hónap, nap, negyedóra) megváltoztatásának következtében kialakuló pozitív éves pénzügyi egyenleget nem haladja meg (1. Táblázat), így az egyidejűség-növelés pusztán gazdasági okokból ilyen formában nem kifizetődő.

Amennyiben az energiatárolásra más, alacsonyabb árú technológia kerül beépítésre, például savas, vagy zselés ólom akkumulátor akkor a tervezett életciklus alatt a beruházás nagyobb eséllyel térülne meg ([3]-ban be-

mutatott zselés ólom akkumulátoros energiatárolási technológia bekerülési költsége bruttó 604 520,0 HUF, amely, megtérülési ideje kb. 18 év lenne negyedórás szaldós elszámolás esetén).

A bemutatott energiatárolási technológia jelenleg a legfejlettebbek közé sorolható, így magas ára ellenére is nagy relevanciával bír.

1. Táblázat. Változó elszámolási időalap pénzügyi egyenlegei

	Pénzügyi egyenleg [HUF]	Ellensúlyozható az akkumulátor éves költsége, mely kb.300 ezer HUF?
Éves szaldó	0,0	nem
Féleves szaldó	6.252,2	nem
Negyedéves szaldó	16.256,1	nem
Havi szaldó	17.022,8	nem
Negyedórás szaldó	34.417,0	nem

4. ÖSSZEFOGLALÁS

Az energiaközösségek villamosenergia-felhasználás és napelemes energiatermelés egyidejűsége növekvő fotovillamos penetráció esetén folyamatosan csökken, jelentős hatást gyakorolva a villamosenergia-rendszerre.

Energiatároló alkalmazása esetén azonban jelentős javulás érhető el. Az 3. fejezetben bemutatott definíció alapján az egyidejűség 100% fölé is mehet, maximumát, 141,19%-ot, 100% penetráció esetén éri el. Ezen esetben azonban megfigyelhető, hogy a vizsgált időszakban nagy számban vannak olyan napok, melyeken az egyidejűség az átlagot jóval meghaladja, mutatva, hogy a napi megtermelt energiamennyiség az éjszakai időszak fogyasztását is képes fedezni. Emellett az is megfigyelhető, az akkumulátor a 30%-ot meg nem haladó penetráció esetén, az alacsony termelési mennyiségből adódóan, érzéketlen az egyidejűség értékeire. Megjegyzendő, hogy a szakdolgozatban bemutatott energiaközösség idealizált alapmodellekből épült fel. A szakdolgozat csak az energiaközösség önfogyasztását meg nem haladó energiatermelést mutatja be, a vizsgálatok a túlméretezett napelemek termelésére nem terjednek ki. Ha a napelemes penetráció 100% fölé menne, akkor az átlagos egyidejűség értéke a jelenlegi 141,19%-ról tovább növekedne, elérve maximumát.

Az egyidejűség növelésére telepített LiFePO₄ szolár akkumulátor jelenleg az egyik legkorszerűbb technológiának minősül napelemes energiatárolás esetén, és bekerülési költsége is viszonylag tetemesnek mondható (a kiválasztott berendezés a napelemes rendszer bekerülési költségének duplája). A beruházás megtérülési ideje a vizsgált penetrációs szintek közül mindenképpen a legnagyobb esetben (100%) van. Ez éves szaldós elszámolás esetén egy soha meg nem térülő befektetés lenne,

negyedórás szaldós elszámolás esetén is a 85 évet meghaladja. Jelenleg ilyen beruházást pusztán üzleti megfontolásból nem érdemes telepíteni, azonban a műszaki szempontokat figyelembe véve egyidejűségnövelő képessége mindenképpen releváns intézkedésnek minősíti. Az akkumulátor egyidejűségnövelő hatása mellett a rendszer megtérülése is elemzésre került (a szaldós elszámolás időalapjának változtatásával). Ez eredmények alapján megállapítható, hogy az akkumulátor várható élettartama alatt (10 év) a beruházás nem térül meg.

5. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Jelen munka a VEKOP-2.3.2-16-2016-00011 projekt keretében, az Európai Bizottság és a Magyar Kormány által közösen finanszírozott Európai Strukturális és Befektetési Alapok támogatásával készült.

6. IRODALOMJEGYZÉK

- [1] **Whiteman A. et al.**, "Renewable capacity statistics", International Renewable Energy Agency (IRENA), 2020.
- [2] "Data of license exempted small power plants and household size small power plants between 2008 and 2018", Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority, 2019.
- [3] <https://www.ausnetservices.com.au/Community> elérés dátuma: 2020.07.21.
- [4] **Kazsoki A. S.**, "Lakossági energiafogyasztás és napelemes energiatermelés egyidejűségének növelése energiátároló alkalmazásával", Diplomatervezés 88 p., 2017
- [5] **Kazsoki A.S.**, "Lakossági energiafogyasztás és napelemes energiatermelés egyidejűségének növelése energiátároló alkalmazásával", Elektrotechnika 110: 10 pp. 34-37., 4 p., 2017
- [6] **Kazsoki A. S., Hartmann B.**, "Villamosenergiafelhasználás és napelemes energiatermelés egyidejűségének növelése energiátároló alkalmazásával", VII. Mechwart András Ifjúsági Találkozó (MAIT), 2017
- [7] **Kazsoki A. S., Hartmann B.**, "Simultaneity of consumption and solar energy production of a Hungarian household", Renewable Energy & Power Quality Journal 1: 15 pp. 506-511., 6 p., 2017
- [8] **Kazsoki A. S. and Hartmann B.**, "Simultaneity of consumption and solar energy production of a Hungarian household", International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ'17), 2017
- [9] **Polgari B., Raisz D. and Hartmann B.**, "Overview on Demand Side Management", 8th International Conference on Deregulated Electricity Market Issues in South Eastern Europe (DEMSEE 2013), 2013
- [10] <http://www.mnnsz.hu/tanulmany-akkumulatortarozos-napelemes-rendszer-felepitese/> elérés dátuma: 2020.07.21.
- [11] **Relion: Relion Warranty**, 2018 <https://relionbattery.com/resource-center/warranty> elérés dátuma: 2020.07.21.

- [12] **Relion:** *Charging instructions*, 2018
https://www.coastalclimatecontrol.com/images/PDF/Re-LiON/Relion_Charging_Instructions_v3.pdf
elérés dátuma: 2020.07.21.
- [13] **Relion:** *Lithium Ion Phosphate Battery*, 2018
https://www.coastalclimatecontrol.com/images/PDF/Re-LiON/Relion_SafetyLithiumBattery_Coastal_2.pdf
elérés dátuma: 2020.07.21.
- [14] **Relion:** *Lithium product specifications*, 2018
<https://relionbattery.com/products/lithium/rb20>
elérés dátuma: 2020.07.21.